

O USO DA BOBINA DE TESLA COMO RECURSO DIDÁTICO

THE USE OF THE TESLA COIL AS A TEACHING RESOURCE

Maryluci da Silva Ribeiro¹

DOI: 10.5281/zenodo.7893823

Envio: 20/ 12 /2022

Aceite: 05 / 01 /2023

RESUMO: O motivo pelo qual houve a escolha do tema do estudo em questão, se deu a partir da observação de que poucos conhecem sobre o cientista e inventor Nikola Tesla e que seus estudos contribuem até o tempo atual. O objetivo geral deste trabalho é construir um dispositivo, B.T., que servirá de recurso didático para expor o conceito de geração de energia. Objetivo Específico: Descrever e apresentar o processo de funcionamento de construção da Bobina de Tesla. Foi possível perceber como gerar energia a partir de um circuito simples e com baixo custo, não sendo preciso para isso ter formação técnica na área para confeccionar o gerador de energia e fazer com que uma lâmpada fluorescente ao se aproximar da bobina primária libere gases em seu interior ocasionando o acendimento da mesma, corroborando com a tríade geração, transmissão e recepção de ondas eletromagnéticas. Portanto, o protótipo foi construído basicamente com material reciclado, o que levou ao custo reduzido para a finalização do estudo em questão.

Palavras-chave: Bobina de Tesla. Recurso Didático. Escola Electra.

¹Mestranda do ProfEPT Pós graduada pela IFRJ, em Docência para Educação Profissional e Tecnológica, Graduação em Pedagogia pela Universidade Castelo Branco – UCB, Graduada em Artes Visual pela Universidade Metropolitana de Santos – UMS, email: maryluceriibeiro@gmail.com.

ABSTRACT: *The reason why the topic of the study in question was chosen was based on the observation that few people know about the scientist and inventor Nikola Tesla and that his studies contribute to the present time. The general objective of this work is to build a device, B.T., which will serve as a didactic resource to expose the concept of energy generation. Specific Objective: To describe and present the process of construction of the Tesla Coil. It was possible to understand how to generate energy from a simple and low-cost circuit, not being necessary to have technical training in the area to make the energy generator and make a fluorescent lamp, when approaching the primary coil, release gases in its interior, causing it to light, corroborating the triad of generation, transmission and reception of electromagnetic waves. Therefore, the prototype was basically built with recycled material, which led to a reduced cost for completing the study in question.*

Keywords: *Tesla coil. Didactic Resource. Electra School.*

1. INTRODUÇÃO

Nikola Tesla foi um inventor e cientista, nascido na Croácia em 10 de julho de 1856, em uma família simples e de poucos recursos. Muitos dos seus estudos foram voltados para a geração de energia, especificamente a eletromagnética, e diversos equipamentos como controle remoto ou um sistema de produção e distribuição e energia que são utilizados no dia a dia, não seriam possíveis se não pelas pesquisas do cientista.

Na adolescência gostava de mexer em aparelhos mecânicos e entender como era a funcionalidade daquele objeto, porém ao cursar o Ensino Médio, descobriu sua verdadeira paixão, a física, ao fazer experimentos para demonstrar a propriedade da eletricidade, pois na virada do século esse bem de consumo estava causando impacto na sociedade.

Suas descobertas fazem parte da rotina diária de toda população, como por exemplo, ao acendermos uma lâmpada podemos perceber a importância dos estudos de Tesla para a humanidade.

Atualmente, vive-se um momento da ciência que é possível que pesquisas avancem por meio do uso tecnológico, no entanto, muito avanço na atualidade deve-se a “Era da Ciência”. Período em que a ciência e tecnologia podiam dá mais qualidade de vida às pessoas podendo ser citado nesse

período a Descoberta da Teoria do Desenvolvimento Humano e a descoberta dos elementos da Tabela Periódica, o mundo estava começando a ver a ciência com bons olhos.

O motivo pelo qual houve a escolha do tema do estudo em questão, se deu a partir da observação de que poucos conhecem sobre o cientista e inventor Nikola Tesla e que seus estudos contribuem até o tempo atual. Estudar e transmitir o conhecimento adquirido nesta pesquisa me fez refletir sobre o quão genial foi a construção do Transformador de tensão que Tesla em 1891 se debruçou a pesquisar e assim, gerar e distribuir energia em grande distância com o uso do magnetismo, a partir do circuito de geração de energia que veio a receber seu nome, Bobina de Tesla.

É importante destacar, que esse tema de pesquisa se destina ao conhecimento técnico de montagem da Bobina de Tesla, demonstrando os caminhos percorridos para a confecção e geração de energia de uma forma muito simples, que qualquer pessoa que tenha o desejo de conhecer melhor sobre esse experimento possa confeccionar e também gerar energia com o uso do magnetismo.

Assim, o objetivo geral é construir um dispositivo, B.T., que servirá de recurso didático para expor o conceito de geração de energia. Objetivo Específico: Descrever e apresentar o processo de funcionamento de construção da Bobina de Tesla.

2 DESENVOLVIMENTO

Inegavelmente não há como viver sem alguns recursos de uma sociedade moderna, nos levando a pensar que sempre tivemos o uso desses aparatos para sobreviver. Como também, é impossível dizer que não há importância do uso do celular ou de um computador na vida das pessoas. Viver sem energia elétrica seria como remeter o tempo ao período Pré-histórico, que até os homo sapiens sendo Nômades buscavam um razoável conforto.

Nikola Tesla procurava em seus estudos, tornar a vida mais pragmática, assim em 1891, com o intuito de distribuir energia elétrica ao mundo, sua

pesquisa se destacou na história da eletricidade, e é conhecida como Transformador ou Bobina de Tesla (B.T.), referenciando ao inventor.

A Bobina de Tesla, como menciona Pereira (2020):

Funciona como um transformador, ou seja, um instrumento que modifica os níveis de tensão, aumentando, a corrente elétrica, diminuindo, e mantendo a potência quase constante. Capaz de gerar uma tensão muito alta com grande simplicidade de construção, provocando descargas elétricas.

A bobina de Tesla é basicamente uma máquina que gera bilhões de volts, podemos dizer que é uma máquina de fazer raios.

Ela já foi utilizada em transmissões de rádios, telégrafos e até aparelho de raios-X no passado.

Atualmente ela ainda é usada para se vê como os materiais se comportam em alta tensão.

É essencialmente um transmissor de rádio sem antena, o inventor também foi responsável pela construção dos primeiros alternadores, no qual por muitas vezes seu trabalho foi desencorajado por Thomas A. Edison, que dizia ser impossível o uso de correntes alternadas na geração e distribuição de energia.

Com o objetivo de construir uma das inversões mais populares de Tesla, um transformador elevador de alta frequência e núcleo de ar, o estudo em questão, apresenta um projeto didático para a construção de uma Bobina de Tesla e demonstração para a transmissão de energia elétrica sem fio, acendendo uma lâmpada fluorescente na demonstração da Gaiola de Faraday, no qual foram estudados alguns conceitos como: quebra de rigidez, circuito de ressonantes e transmissão de energia pelo ar e geração e recepção de ondas eletromagnéticas.

Com a construção didática, objetivamos demonstrar que a Bobina de Tesla pode ser utilizada como um recurso de simples construção para a geração de energia por meio do eletromagnetismo.

Este TCC descreve a construção e compreensão do funcionamento de uma B.T. e para isso não é necessário ser um físico ou cientista, pois sua montagem e utilização não requerem conhecimento técnico.

Numa análise simples, seu funcionamento pode ser assim descrito em três momentos:

1º Momento:

Ao construir a B.T., optei em utilizar de matérias de baixo custo, pois a pesquisa sempre tem o interesse de produzir o conhecimento, assim evidência que é um recurso de fácil construção se tornando viável a qualquer pessoa que tenha interesse em construí-la.

Inicialmente, em um cano de PVC, de aproximadamente 11 cm, foi envolvido fio de cobre, extremamente fino, que deve estar em sequência um ao lado do outro, envolvendo o cano por completo. É interessante dizer que esse fio pode ser facilmente achado em um motor velho. Em seguida passei um cabo flexível de 6 mm, aproximadamente 10 cm de comprimento, sobre esse cano que estava envolvido pelo fio de cobre. O cabo flexível serve de transformador que consegue alimentar os volts com a utilização deste cabo.

Em uma base, fixei o interruptor, a bateria de 9 Volts que alimenta o circuito, resistor de 2.2K OHMS, que serve como limitador de tensão, bobina primária e secundária que gera a energia elétrica em energia magnética e a lâmpada para comprovar a geração de energia.

O instante inicial que é quando a bobina está com o interruptor aberto, inicia a passagem de corrente de energia. Levando o fluxo de corrente, optar pelo caminho de menor resistência, seguindo o caminho do transistor pelo coletor. Simultaneamente existe uma porcentagem de fluxo seguindo o caminho da resistência e chegando ao transistor pelo caminho da base, transformando uma corrente no sentido contrário da bobina primária, formando um campo magnético.

Pelo fato de passar uma corrente libera oscilação no campo magnético. Na bobina secundária, por ter uma resistência alta, leva eletricidade pelo campo magnético da bobina primária, gerando uma força com uma área positiva e uma negativa, próximo a cada bobina.

2º Momento:

No segundo momento, a bobina secundária aumenta sua energia elétrica, passando pela bobina secundária saindo pelo eixo solto, transformando um fluxo de corrente. Isso provoca um erro de elétrons do transistor para abastecer essa assimetria. Ocasionalmente em uma baixa no transistor, aumentando a área livre nas junções provocando corte de energia. Levando a uma queda de corrente na primeira bobina, limitando seu campo magnético, conseqüentemente o fluxo de energia da bobina secundária se reduz a zero. Assim, volta ao primeiro momento e rapidamente chega ao segundo momento, sendo constante esse movimento, fazendo com que o transistor chegue ao estado de saturação e o estado de corte.

3º Momento:

Ao encostar uma lâmpada fluorescente ao dispositivo, o magnetismo transformado pela B.T. indica uma diferença de potência na mesma. Essa diferença de potência estimula o processo pelo qual os átomos são carregados no interior da lâmpada, resultando na positivação dos elétrons, conseqüentemente liberando os fótons, contribuindo no processo de acender uma lâmpada sem haver o contato com ela. Ao se aproximar da bobina secundária a luz fica mais forte, pois está se aproximando de um campo magnetizado. Em resumo, pelo alto índice de voltagem, os componentes no interior da lâmpada fluorescente, como gases, se tornam um caminho construindo íons positivos e os elétrons fazem o caminho ao cátion. Ao se deslocarem as partículas, os íons se esbarram e o resultado disso é a liberação de elétrons que provocam a transformação de novos átomos. E ao retornar para o estado fundamental emitem a luz, provocando ao se aproximar da bobina a acendimento da lâmpada.

3 TESTE E ANÁLISE DOS DADOS

O experimento didático passou pela testagem a partir da produção do vídeo explicativo que se deu com a construção da Bobina de Tesla. Como

mostrado no vídeo, o resultado encontrado foi que a partir da confecção de um protótipo da Bobina de Tesla, o mesmo gerou energia suficiente capaz de acender uma lâmpada fluorescente sem a necessidade de estar conectada a um bocal, sendo somente necessário aproxima-se da bobina primária coberta pelo fio de cobre.

O mais importante a ser frisado e a demonstração de que esse recurso de geração de energia pode ser construído de forma simples, sem muitos materiais, levando a ser um circuito economicamente barato para que seja um projeto interessante e acessível.

4 CONCLUSÃO

Neste TCC, foram descritos a elaboração de um transformador de energia elétrica, a Bobina de Tesla, gerado pelo uso do magnetismo.

Foi possível perceber como gerar energia a partir de um circuito simples e com baixo custo, não sendo preciso para isso ter formação técnica na área para confeccionar o gerador de energia e fazer com que uma lâmpada fluorescente ao se aproximar da bobina primária libere gases em seu interior ocasionando o acendimento da mesma, corroborando com a tríade geração, transmissão e recepção de ondas eletromagnéticas.

Portanto, o protótipo foi construído basicamente com material reciclado, o que levou ao custo reduzido para a finalização do estudo em questão.

REFERENCIAS

FUNCIONAMENTO DA BOBINA DE TESLA, disponível em:<<https://prezi.com/2yucoqgzx6tf/mini-bobina-de-tesla/>>

PEREIRA. P. A.2020. **Mini bobina de Tesla: Uma proposta Didática de Atividade Experimental para o Ensino Secundário, Mestrado em Ensino de Físico e de Química no 3º Ciclo de Ensino Básico e no Ensino Secundário:** disponível em: file:///C:/Users/SAMSUNG/Desktop/EXEMPLAR.pdf

LABURÚ, Carlos Eduardo; ARRUDA, Sérgio de Mello. A Construção de uma Bobina de Tesla para o uso em demonstrações na Sala de Aula- **Cad. Bras. Ens. Fís.**, v.21, n. especial: p. 217-226. 2004.

TESLA, Nikola.**Minhas Invenções-A autobiografia de Tesla.** Ed Unesp, 2012.